

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1408 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	12
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarni tashkil etishning nazariy asoslari.....	20
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	26
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari... 29	29
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari.....	34
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	42
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	47
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	52
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	57
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	65
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	69
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	74
Kadrixodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	79
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	86
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	90
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish...	95
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	100
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	107
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	112
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	118
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	123
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	127
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	131
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	
Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari.....	138
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	145
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	151
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	156
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	161
Yodgorova Xalima To'lqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	167
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	171
Suyunova Kamilla Baxromovna	

Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari.....	175
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	180
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	185
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	188
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	194
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	198
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	203
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	209
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	213
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	218
Бекимбетова Гулнара Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	225
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	230
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўғли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	234
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	239
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	245
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	251
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	
Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	257
Саиткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа ўгли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	263
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	268
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	273
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	278
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	284
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children	288
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment	293
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	298
Avazov Ilxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	303
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	311
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	316
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflashning nazariy va ilmiy asoslari.....	321
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	327
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	332
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	

Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	336
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	341
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	345
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	350
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	354
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	358
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	362
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari.....	368
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati.....	373
Xodjayev Anvar Rasulovich	
Transport Decarbonization Strategy.....	379
Yarashova Vasil Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	384
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	389
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	392
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash.....	396
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	401
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	406
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	411
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	418
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	423
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	429
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	434
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	440
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish.....	444
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	449
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	455
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	462
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari.....	469
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса.....	473
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	480
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	484
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari.....	487
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	

Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	492
To'xсанov Qudratillo Nozimovich	
Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	497
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati	503
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	507
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	513
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	518
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili	522
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati	527
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	532
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalar moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	536
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	543
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	550
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	553
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari	556
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	563
Bakhodurova Sulkhiya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	568
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	572
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	577
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	583
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba	588
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	594
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubi.....	597
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	604
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	609
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	613
Раупов Жамшид Рашидович	
O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar	619
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	624
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	628
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	632
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotelling.....	637
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	646
Norboev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: atb "Aloqabank" misolida.....	651
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevna	

O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	656
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	660
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	665
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	669
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	675
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	686
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	691
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	696
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash.....	701
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	707
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	713
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	718
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	725
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari.....	733
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	740
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	746
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	751
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	756
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	761
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	768
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржоновна Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	776
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	782
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	789
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	797
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilrom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	804
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризовна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	808
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	816
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	821
Berdikulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	825
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	834
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollari	837
Berdikulov Jurabek	

Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	839
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	845
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	848
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	858
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	865
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	874
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	878
Алиева С. С.	
Роль применения информационных технологий "BLOCKCHAIN" в совершенствовании системы бухгалтерского учета Республики Узбекистан.....	883
Холбеков Расул Олимович	
Sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasasida ichki audit qanday amalga oshiriladi: usullari.....	888
Shafkarov Faxriddin Xudayberdievich	
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida umidsiz qarzdorlik masalasi	894
Tashmuxamedov Dilmirod Mirabzalovich	
Принципы формирования отчета о финансовых результатах в национальной и зарубежной практике.....	899
Эргашева Шахло Тургуновна	
Xalqaro raqamli integratsiyaning O'zbekiston an'anaviy banklarning raqobat muhitiga ta'siri.....	909
Abdujabbarov Abdurasul Abdurashid o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: muammolar va strategiyalar.....	917
Eshmurodov Rustam Sayfiddin o'g'li	
Yoshlar turizmini rivojlantirishda ommaviy va alternativ turizmning o'rni hamda volontyorlikning xususiyatlari.....	920
Allayor Norboyev Ismoilovich	
Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishning nazariy asoslari.....	924
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Iqtisodiyotda kambag'allik darajasini qisqartirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	929
Shaxnoza Qobilova	
Sohibqiron Amir Temur va Adam Smitning soliqlarga bo'lgan qarashlarining xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar	934
Alimov Iloxomjon Ikromovich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy bank xizmatlarinin rivojlantirish istiqbollari (O'ZMILLIYBANK AJ misolida).....	940
Kadirov Laziz	
Milliy barqaror rivojlanish sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda iqtisodiy indikatorlar tahlili .	943
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
The Role of Artificial Intelligence in Digital Transformation.....	947
Raimjonova Madina Asrarovna	
Tadbirkorlikda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari	951
Otaxanov Sardorbek Maxammadali o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati samarasini oshirishda iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	954
I. M. Kamoliddinov, Sodiqov Maqsudjon Abduolimovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliq mexanizmi orqali rivojlantirish masalalari.....	957
Akbarov Akramjon Ibroximjonovich	
Yashil investitsiya samaradorligini oshirish masalalari.....	961
Ibrohimov Muhammadjon Abdullajanovich	
Yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish va eksport imkoniyatlarini oshirish yo'llari	964
K. M. Umarulov	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyati va uning hissasini oshirish masalalari	968
G. T. Mamajanova	
Kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashda mahalliy boshqaruv bilan mushtarak jihatlarining o'ziga xos xususiyatlari	972
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	

Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	978
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	
Институциональные концепции устойчивого развития в рамках стратегического управления экономикой региона.....	982
Сеитова Лейла Пулатовна	
Hududlarda turistik destinatsiyalarni majmuaviy rivojlantirishda raqobatbardoshlik strategiyasini takomillashtirish istiqbollari.....	990
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Современное состояние развитие системы железнодорожного транспорта.....	994
Саримсакова Малохат Хикматуллаевна	
Relevance of Benchmarking in Industrial Enterprises.....	997
Uktamjonova Zulayxo Anvarjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat xususiy sheriklik asosida byudjetdan ajratilayotgan mablag'larning holati tahlili.....	1002
Xalilova Sh. G'	
Направления обеспечения конкурентоспособности во внешнеэкономических связях.....	1005
Ахмедов Икром Акрамович	
O'zbekistonda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish mexanizmini rivojlantirish.....	1019
Primova Nigora Ikrom qizi	
Kichik biznes korxonalarida B2B bozorini tizimli tashkil etishning uslubiy jihatlari.....	1026
Zakirova Gulnoza Qudratovna	
Current Trends in Agrotourism in Uzbekistan: Demand, Needs, and Motives of Agritourists.....	1030
Iroda Abdieva Gayrat kizi	
Современное состояние достойного труда специалисов транспорта в условиях цифровизации.....	1035
Абдуллаева Нигора Шамсиддиновна	
Обоснование методов оценки совершенствования конкурентоспособности предприятий легкой промышленности.....	1039
Тухтасинова Мухайё Мирзасултоновна	
Проблемные аспекты трансформации финансовой отчетности бизнеса юридических лиц.....	1045
Шин Инесса Олеговна	
Cross-Cultural Management is a Separate Field of Science and Discipline.....	1051
Umarova Zulaykho, Rakhmanova Zilola	
Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro sifat standartlarini joriy etish tahlili.....	1054
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning o'rni.....	1058
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
Iqtisodiy inqiroz davrida kredit xizmatlari bozorini davlat tomonidan tartibga solishning xorijiy modellari....	1062
Kurbonov Rustam Radjabovich	
Raqamli transformatsiya konsepsiyalari va uning ahamiyati.....	1067
Abdurahmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirishning istiqbollari.....	1074
Xalilova Shoxsanam G'ayrat qizi	
"EIZ" hududida soliq va bojxona rejimlari uchun imtiyozlarni tahlil qilish.....	1079
Xusanov Durbek Nishonovich, Djurayeva Iroda Bahrom qizi	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini lizing asosida moliyalashtirish istiqbollari.....	1083
Aliqulov Mehmonali Salahiddin o'g'li	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda sun'iy texnologiyalarning o'rni.....	1088
Xonova Nodira Fazliddinovna	
O'zbekistonning investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish yo'llari.....	1093
Sotimov Yunusbek Turg'unboy o'g'li	
"Yashil" sanoat siyosatini yuritish zaruriyati: bozor nuqsonlaridan milliy xavfsizlikkacha.....	1198
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
O'zbekiston to'qimachilik sanoatining hozirgi holati tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	1103
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
Improving the Methodology of Econometric Analysis of the Efficiency of Financial Activity of Agricultural Agroclusters of Uzbekistan.....	1108
Ochilov Ilhom Sayitkulovich	
O'zbekistonda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish va "Uglerod neytralligiga erishish" strategiyalarining ahamiyati	1116
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamataliyev G'ayrat Chori o'g'li, Bazarov Shodi Abdurahmonovich	
Oziq-ovqat mahsulotlari brend qiymatini oshirishda marketing strategiyalari.....	1123
Xodjiyev Ibroxim Ikramovich	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан	1129
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	

Hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosiblikni kamaytirish uchun mintaqaviy siyosat vositalarining xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1135
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Mintaqa korxonalarining rivojlanish potensialini shakllantirishda innovatsion marketingning o'rni va mohiyati.....	1142
Axmedov Alim Babaniyazovich	
O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini tokomillashtirish yo'llari.....	1146
Samandarova Dilfuza Mansurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ishsizlikning iqtisodiy oqibatlari: mavjud muammolar va yechimlar.....	1153
Fatilloev Farrux Farhod o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi tarmog'iga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	1158
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Banklar tomonidan muammoli kreditlar bilan ishlash samaradorligini oshirish yo'llari ("Agrobank" ATB misolida).....	1167
Yusufov Xurshidjon Sharifovich	
Namangan viloyatida don va don mahsulotlari narxini shakllanishining bozor tadqiqoti.....	1172
Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi va xorijda tog' turizmini rivojlantirish omillarini qiyosiy baholash.....	1177
Mavlanov G'olibjon Muhammad o'g'li	
Improving The Effective Use Of Local Taxes And Levies In Tashkent City.....	1182
Shahzad Zokhidov	
Совершенствование методологии механизмов налогообложения ресурсного налога.....	1186
Мухиддинов Талат Шайдулло угли	
Tadbirkorlik faoliyatida investitsiya muhitining xususiyatlari va chet el kapitalining jozibadorligi.....	1189
I. M. Kamoliddinov, To'khtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Kichik biznes tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish xususiyatlari.....	1194
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish orqali iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish.....	1199
Xodjamov Asliddin O'ktam o'g'li	
Organik qishloq xo'jaligiga o'tishning rivojlanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy va ekologik afzalliklari.....	1203
Ahrorov Farhod Baxriddinovich	
Korxonalarda uzumchilik mahsulotlarni ishlab chiqarishda strategik boshqarishda mintaqaviy klaster modellashtirishdan foydalanish.....	1208
Muhitdinov Asror Akobirovich	
Qashqadaryo viloyatida ishsizlik darajasini istiqbolda kamaytirish ssenariylari.....	1213
Djumayev Zayniddin Axmedovich, Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li	
Kam ta'minlangan oilalarda tadbirkorlik faoliyatini o'ziga xos yo'llari va imkoniyatlari.....	1219
Tursunov Nozimjon Nosirovich	
Korxonalar samaradorligini oshirishda soliqlar va soliq siyosatining ahamiyati.....	1223
Saida Yuldasheva	
The Contribution of Ecotourism in Developing Gdp in Uzbekistan.....	1227
Saidova Dildora Nurmatovna, Umarov Husanboy Bahromjon o'g'li, Xolyigitov Umidjon Alijon o'g'li	
Mehmonxonalar faoliyatini moliyalashtirish imkoniyatlarini oshirishda turizmning o'rni.....	1231
Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna	
O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etilishi va undagi asosiy o'zgarishlar tahlili.....	1237
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligini ixtisoslashtirish va rivojlantirish yo'llari.....	1245
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Правовые основы маркетинговых стратегий акционерных обществ в Республике Узбекистан.....	1250
Эркинов Шахзод Баходир ўгли	
O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarining yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish hisobiga budjet daromadlari barqarorligini baholash amaliyoti.....	1254
Ikramov Ravshan Amanbayevich	
Uzum-vinochilik mahsulotlari bozorida eksportni diversifikatsiyalash strategiyalaridan foydalanish.....	1261
Azadova Bonuposhsha Alisher qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning nazariy asoslari.....	1266
Sadikov Iskandar Gayratovich	
Milliy soliq to'lovchilar faoliyatini rag'batlantirishda ikki yoqlama soliqqa tortishni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	1272
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari.....	1277
Qorriyeva Shahnoza Safarboyevna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	1281
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	

Xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirishning ahamiyati va zaruriyati	1284
Mirzayev Qulmamat Janzakovich, Djurakulov Shoxrux Baxtiyorovich	
Yog'-moy korxonalarining xom ashyo ta'minotini amalga oshirishning zamonaviy konsepsiyalari	1289
Jo'rayeva Nodiraxon Qurbonovna	
O'zbekistonda mulkdorlar sinfini shakllantirishning ilmiy-metodologik yo'nalishlari va rivojlanish bosqichlari.....	1294
Berkinov Bazarbay Berkinovich	
O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlanishi istiqbollari ta'minlash omillari.....	1300
X. I. Boyev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarishda jahon tajribasi.....	1305
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Mintaqa sanoatini innovatsion rivojlantirish indikatorlarining iyerarxiyasi.....	1310
Muhammadiyev Sardorbek Shokir o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy qarorlarni qabul qilishning muhimligi.....	1315
Allayarov Shamsiddin Amanullaevich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Mehmonxonalarda boshqaruv tizimi va uni takomillashtirish.....	1320
Qalandarova Gulnoza, Botirova Zumrad	
O'zbekistonda maktab va maktabgacha talim tizimini moliyashtirishni takomillashtirish.....	1324
Boltaboyev Murodbek Aybekovich	
Mehnat resurslarini samarali boshqarishda jahon tajribasi.....	1329
Xonnazarova Dilobar Qutbiddin qizi, Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash.....	1333
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
O'zbekiston Respublikasida "Iqtisodiy erkinlik indeksi" ning davlat aralashuvi darajasi yo'nalishida yuqori natija qayd eta olish imkoniyatlari va buning oqibatlari	1337
Qoraboyev Bobur Umarovich, Abdiyev Mansur Musurmonovich, Ravshanov Shaxriyor Shuhratovich, Mamataliyev G'ayrat Chori o'g'li	
Improving the Participation of Joint-Stock Companies in the Capital Market.....	1343
Muminov Shohjahon Suyun ugli	
Mamlakatimizda atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish shakllari.....	1347
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Mahalliy farmatsevtika mahsulotlari bozori va iste'molchilar xulq-atvorini o'rganish xususiyatlari.....	1353
Bobojonov Baxrombek Ruzimovich	
Soliq va buxgalteriya hisobini yuritishda asosiy vositalar hisobining dolzarb masalalari	1359
Arifxanova Xabiba Shuxratovna	
Institutsional islohotlar sharoitida mamlakatni moliyaviy-iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	1365
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Ermo'minov Iskandar Ziyodillayevich	
Mehmonxonalarda xizmat sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari.....	1370
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Resurslar yetishmaydigan hududning investitsion jozibadorligini shakllantirishning uslubiy asoslari.....	1375
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Jahon moliyaviy arxitekturasi va xalqaro moliya tizimini isloh qilish yo'nalishlari.....	1381
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Karimov G'ayratjon Toxir o'g'li	
"O'zneftgaz" AK tizimidagi korxonalarda joriy aktivlarning sof foyda hajmi va uning o'zgarishiga ta'sirini perespektiv tahlili	1386
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligini baholashda sifat menejmenti va uning konseptual asoslari.....	1392
Teshayev Hotamjon Ixtiyor o'g'li, Boltayeva Mohichehra Sharipovna	
"Xufiyona iqtisodiyot" ning jamiyatga ta'siri	1397
Mirzayev Zarshed Mirzayevich, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlarini tadbirkorlik qobiliyatini baholashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari... 1400	
Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari valyuta operatsiyalarining me'yoriy-huquqiy asoslari	1404
Beknazarova Nilufar Tulkinovna	

OLIY TA'LIM TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA SIFAT MENEJMENTI VA UNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Teshayev Hotamjon Ixtiyor o'g'li

Buxoro davlat universiteti 3-1 IQT-23 guruhi talabasi

Boltayeva Mohichehra Sharipovna

Marketing va menejment kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida sifat menejmenti, undan foydalanish samaradorligi, oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligini baholashda sifat menejmenti va uning nazariy asoslari, oliy va xususiy ta'limda sifat menejmentini tashkil etish natijasida vujudga kelgan muammolarni hal etish yo'llariga doir tavsiyalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sifat menejmenti, avtonomlik, ta'lim sifati, boshqaruv mustaqilligi, SWOT tahlil, investitsiya, baholash mezon.

Abstract: In this article quality management in the system of higher education, the effectiveness of its use, quality management in assessing the effectiveness of higher education system management and its theoretical foundations, recommendations on ways to solve the resulting problems.

Key words: quality management, autonomy, education quality, management independence, SWOT-analysis, investment, evaluation criteria.

Аннотация: В данной статье менеджмент качества в системе высшего образования, эффективность его использования, менеджмент качества в оценке эффективности управления системой высшего образования и его теоретические основы, рекомендации по путям решения возникших в результате проблем.

Ключевые слова: управление качеством, автономия, качество образования, независимость управления, SWOT-анализ, инвестиции, критерии оценки.

KIRISH

2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida "...sifatli oliy ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, OTMlari bitiruvchilarini ishga joylashtirish hamda xususiy tadbirkorlik sohasiga jalb etish"¹ bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi hududlarda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda strategik boshqaruv mexanizmini takomillashtirishni talab etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning ilmiy-nazariy jihatlarini xorijiy olimlardan W.Stock, J.Siegfried, A.Finegan, L.Maureen, G.Pettersson, P.Drucker, M.Meskon, M.Albert, F.Xedouri, T.Saati va boshqalarning boshqaruvga doir ilmiy-tadqiqot ishlarida yoritilgan. MDH mamlakatlaridan V.I.Martsinkevich, I.V.Soboleva, S.A.Dyatlov, N.P.Litvinova, V.V.Sheremetova, L.I.Yakobson, T.I.Shamov, P.I.Tretyakov, V.V.Gluxov, A.V.Tebenkin, A.N.Asaul, A.N.Boyeva, B.M.Kaparov, M.V.Nikitin kabi olimlarning ilmiy ishlari oliy ta'lim tizimini sifat menejmentini uslubiy jihatlarini takomillashtirish masalalarini ilmiy tadqiq etishga bag'ishlangan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. //Lex.uz.

TADQIQOTNING USULLARI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, mantiqiy va qiyosiy tahlil, analiz va sintez, qiyosiy taqqoslash, kabi usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston–2030 strategiyasida oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligiga oid quyidagi asosiy fikrlar va chora-tadbirlar bildirilgan:

Ta'lim sifatini oshirish, ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, pedagogik kadrlarning malakasini oshirish, ularni xorijiy tajriba bilan tanishtirish va xalqaro sertifikatlariga ega bo'lishini ta'minlash, innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy etish, oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullarni keng qo'llash, onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirish va ulardan samarali foydalanishni tashkil etish shular jumlasidandir.

Ta'lim muassasalarining avtonomligini oshirish jarayonida esa oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy va boshqaruv mustaqilligini berish, universitetlarning o'zini-o'zi boshqarish tizimini rivojlantirish va ularning strategik rejalashtirishda mustaqilliklarini oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot loyihalarini moliyalashtirishni kengaytirish, universitetlarning ilmiy va innovatsion salohiyatini oshirish, startaplar va tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim tizimida hamkorlik va integratsiya jarayonlarini tashkil etish uchun, xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish, chet ellik professor-o'qituvchilarni jalb qilish va talabalarni xalqaro almashinuv dasturlari orqali xorijiy tajriba orttirishlarini ta'minlash kerak bo'ladi.

Ishlab chiqarish bilan bog'liqlik tizimiga ta'limni mehnat bozori talablariga moslashtirish, universitetlar va sanoat korxonalarini o'rtasida yaqin hamkorlikni ta'minlash, talabalarni amaliyotga jalb qilish hamda moliya va mablag'lar tizimidan oqilona foydalanish yo'llari kiradi. Oliy ta'lim tizimiga investitsiyalarni jalb qilishda davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish orqali ta'lim muassasalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhim hisoblanadi. O'zbekiston–2030 strategiyasi doirasida amalga oshiriladigan bu chora-tadbirlar oliy ta'lim tizimining boshqaruvi samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan.

Oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligini baholashda sifat menejmenti (quality management) muhim ahamiyatga ega. Sifat menejmenti ta'lim jarayonining barcha jihatlarini, jumladan, o'qitish usullari, o'quv dasturlari, ilmiy-tadqiqot faoliyati, talabalarining o'zlashtirishi va ta'lim muassasasining umumiy ishlash samaradorligini qamrab oladi. Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentining rejalashtirish (Planning), ijro etish (Implementation), nazorat va monitoring (Control and Monitoring), tahlil va takomillashtirish (Analysis and Improvement) kabi asosiy funksiyalari tahlil qilinadi. Ta'lim muassasasining strategik maqsad va vazifalarini aniqlash, ta'lim jarayonlarini rejalashtirish va kerakli resurslarni ajratish, ta'lim dasturlarini joriy etish va o'qitish jarayonini tashkil etish, o'quv rejalari amalga oshirish va talabalarni o'qitish, o'quv jarayonlarini kuzatib borish va baholash, ta'lim sifatini o'lchash va monitoring qilish uchun indikatorlarni belgilash alohida ahamiyatga ega.

Oliy ta'lim tizimida sifat menejmenti deganda asosan ta'lim sifatini oshirish nazarda tutiladi. Bu esa ta'lim jarayonlarining yuqori sifatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. O'qitish va o'quv dasturlarining sifatini oshiradi, talabalar bilim darajasini yaxshilaydi. Ishonchilik va transparentlik jarayonida ta'lim muassasasining faoliyati ochiq va shaffof bo'lishini ta'minlaydi. Ota-onalar, talabalar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun ta'lim sifatini aniq ko'rsatadi. Raqobatbardoshlik, ta'lim muassasalarining xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshiradi, talabalarni mehnat bozorida yuqori malakali mutaxassis sifatida tayyorlaydi. Ta'lim jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirib turish oliy ta'lim yaxshilash imkonini beradi.

Kamchiliklarni aniqlab, ularni bartaraf etish orqali ta'lim sifati doimiy ravishda takomillashtiriladi. Muvofiqlik va sertifikatlash tizimi ta'lim dasturlarining xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi. Sifat menejmenti tizimlari orqali muassasalar xalqaro akkreditatsiya va sertifikatlariga ega bo'lishlari mumkin.

Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish va nazorat qilishda manfaatdor tomonlarning ishtiroki alohida rol o'ynaydi. Talabalar, o'qituvchilar, ota-onalar va ish beruvchilar kabi manfaatdor tomonlarning fikr-mulohazalari hisobga olinadi. Sifat menejmenti jarayonida barcha manfaatdor tomonlarning ishtiroki ta'minlanadi.

Ma'lumki ta'lim muassasalarida yuqori darajadagi ta'lim jarayonini tashkil etish uchun bir qator vazifalar amalga oshirilmoqda. Ana shunday vazifalarni to'g'ri va oqilona bajarilganligini nazorat qilish sifat menejmenti asosida baholash alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ichki audit, talabalar va o'qituvchilarni baholash, tashqi baholash, ko'rsatkichlar va indikatorlarni aniqlash shular jumlasidandir. Oliy ta'lim muassasasining ichki audit tizimini joriy etish orqali ta'lim jarayonlarini muntazam ravishda ichki audit orqali baholanadi. Talabalar va o'qituvchilar tomonidan ta'lim jarayonlari va resurslarining baholanishi uchun esa so'rovnomalar, intervyular va tahlil natijalariga asoslangan baholash tizimi tashkil etiladi. Mustaqil baholash agentliklari tomonidan ta'lim muassasalarining faoliyatini baholanadi. Oliy ta'lim tizimi esa xalqaro akkreditatsiya tashkilotlari tomonidan tasdiqlangan baholash mezonlari asosida baholanadi. Ta'lim sifatini o'lchash uchun aniq ko'rsatkichlar va indikatorlar ishlab chiqilishi kerak. Buning uchun o'quv jarayonlari, ilmiy-tadqiqot faoliyati, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlanishi va boshqa muhim ko'rsatkichlar orqali baholanadi.

Sifat menejmenti oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligini oshirish uchun muhim vositadir. U ta'lim jarayonlarining yuqori sifatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi, ta'lim muassasalarining xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshiradi va talabalarni mehnat bozorida muvaffaqiyatli bo'lishiga tayyorlaydi. Sifat menejmenti tizimi orqali doimiy takomillashtirish jarayonlari amalga oshiriladi, bu esa ta'lim sifatini doimiy ravishda yaxshilash imkonini beradi.

Oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligini baholashda sifat menejmenti va uning konseptual asoslari muhim rol o'ynaydi. Sifat menejmenti tizimi (SMT) ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida sifatni nazorat qilish va takomillashtirishni ta'minlaydi. Biz tadqiqot jarayonida sifat menejmenti va uning konseptual asoslarni batafsil ko'rib chiqdik.

- Sifat menejmenti konsepsiyasi.** Sifat menejmenti konsepsiyasi ta'lim jarayonlarini samarali va sifatli amalga oshirish uchun yaratilgan tizimli yondashuvdir. Bu konsepsiya sifatni rejalashtirish (Quality Planning), maqsadlar, strategiyalar, resurslar kabi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Bu komponentlar asosida oliy ta'lim muassasasining uzoq muddatli va qisqa muddatli maqsadlarini belgilash, sifatni oshirish bo'yicha strategik rejalar ishlab chiqish, ta'lim jarayonlarini amalga oshirish uchun zarur resurslarni aniqlash va taqsimlash mumkin.
- Sifatni nazorat qilish (Quality Control).** Standartlar, indikatorlar, monitoring kabi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonlari uchun xalqaro va milliy standartlarni belgilash va ularga rioya qilish, sifatni o'lchash uchun ko'rsatkichlar va indikatorlarni aniqlash, ta'lim jarayonlarini doimiy kuzatib borish va nazorat qilish mumkin.
- Sifatni ta'minlash (Quality Assurance)** uchun ta'lim jarayonlarini sifatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan protseduralar va jarayonlarni ishlab chiqish, mustaqil baholash agentliklari tomonidan ta'lim sifatini tekshirish va ta'lim dasturlarini akkreditatsiya qilish orqali sifatni tasdiqlash kerak bo'ladi. Sifatni Takomillashtirish (Quality Improvement) esa ta'lim jarayonlari va natijalarini tahlil qilish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va doimiy yaxshilash chora-tadbirlarini amalga oshirish, ta'lim jarayonlariga yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.
- Tizim yondashuvi.** Ta'lim jarayonlari va tashkilotning barcha komponentlarini yagona tizim sifatida ko'rish hamda barcha bo'limlar va xodimlar o'rtasida o'zaro hamkorlik va aloqalarni ta'minlashdan iborat. Ta'lim jarayonlarida talabalar manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish natijasida talabalar ehtiyojlari va kutilmalarini qondirishga intilish mumkin. Ta'lim jarayonlariga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali esa onlayn ta'lim platformalari va masofaviy ta'limni rivojlantirish lozim hisoblanadi. PDCA (Plan-Do-Check-Act) sikli orqali doimiy yaxshilash jarayonlarini amalga oshirish yordamida sifatni oshirish bo'yicha yangi g'oyalar va takliflarni qabul qilish va amalga oshirish kerak.
- Ma'lumotlarga asoslangan yondashuv.** Bu jarayonda qaror qabul qilish jarayonlarida aniq va to'liq ma'lumotlardan foydalanish, ma'lumotlar tahlili va statistik usullar orqali sifatni nazorat qilish orqali sifat menejmenti tizimini joriy etish muhim hisoblanadi.

Oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligini baholashda sifat menejmenti muhim ahamiyatga ega. U ta'lim jarayonlarining yuqori sifatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi, talabalarining bilim darajasini oshiradi va ta'lim muassasalarining xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshiradi. Sifat menejmenti tizimini joriy etish va rivojlantirish orqali oliy ta'lim tizimida sifatni doimiy ravishda yaxshilashga erishish mumkin.

Yuqoridagilardan foydalanib biz xususiy va davlat oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning 2024-yilgi holati uchun SWOT tahlilini o'tkazdik.

1-jadval: Davlat oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning 2024-yilgi holati uchun SWOT tahlili

Kuchli Tomonlar (Strengths):	Zaif Tomonlar (Weaknesses):	Imkoniyatlar (Opportunities):	Tahdidlar (Threats):
Barqaror Moliyalashtirish: Davlat tomonidan ta'minlanadigan barqaror moliyaviy resurslar. Oliy ta'lim muassasalarining davlat budjeti hisobidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi.	Byurokratiya: Haddan tashqari byurokratik jarayonlar va qattiq regulyatsiyalar. Qaror qabul qilish jarayonlarida sustlik va kechikishlar.	Xalqaro Hamkorlik: Xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish imkoniyati. Talabalar va o'qituvchilar almashinuvi orqali tajriba almashish.	Resurslarning cheklanganligi: davlat byudjetidagi cheklangan resurslar va ta'lim tizimiga yetarli e'tibor ajratilmasligi. Moliya ajratishdagi kechikishlar va byurokratik to'siqlar.

Keng Qamrov: Talabalarning keng qamrovini qamrab olish va ijtimoiy adolatni ta'minlash. Ta'lim tizimining barcha qavatlarida davlat nazorati.	Resurslarni Noqonuniy Ta'qib qilish: Moliyaviy va inson resurslarini samarali boshqarishdagi kamchiliklar. Texnologik yangilanishlar va innovatsiyalarni joriy etishda sustlik.	Texnologik Innovatsiyalar: Raqamli texnologiyalar va onlayn ta'lim platformalarini joriy etish. Zamonaviy o'quv texnologiyalari va usullarini qo'llash imkoniyati.	3.Raqobat: xususiy ta'lim muassasalarining raqobatiga dosh bera olmaslik. xalqaro ta'lim muassasalarining sifatlari ta'lim dasturlari bilan raqobat qilish.
Sertifikatlash va Akkreditatsiya: Davlat tomonidan belgilangan stan-dartlarga muvofiq sertifikatlash va akkreditatsiya jarayonlari. Sifat menejmenti tizimlarining rasmiy ravishda tasdiqlanganligi.	Motivatsiyaning etish yetishmovchiligi: O'qituvchilar va xodimlarni motivatsiya qilishdagi kamchiliklar. Ishchilarni rag'batlantirish tizimining yetishmovchiligi.	Moliyaviy Qo'llab-quvvatlash: Davlat dasturlari orqali qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb qilish. Ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun maxsus kvotalar va grantlar.	1.Siyosiy Barqarorlik: Siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar ta'lim tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi. Siyosiy qarorlar va regulatsiyalar ta'lim tizimini noaniqliklar ichida qoldirishi.

2-jadval: Xususiy oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning 2024-yilgi holati uchun SWOT tahlili

Kuchli Tomonlar (Strengths):	Zaif Tomonlar (Weaknesses):	Imkoniyatlar (Opportunities):	Tahdidlar (Threats):
1. Moslashuvchanlik: Qaror qabul qilish jarayonlarining tezkorligi va moslashuvchanligi. Innovatsiyalarni tezda joriy etish va yangiliklarga moslashish.	1. Moliyaviy Barqarorlik: Moliyaviy resurslarning cheklanganligi va xususiy sarmoyalarning yetishmovchiligi. Ta'lim muassasasining moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi qiyinchiliklar.	1. Innovatsiyalar va Texnologiyalar: Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va innovatsion ta'lim usullarini qo'llash. Raqamli ta'lim platformalari va onlayn kurslarni kengaytirish.	1. Davlat Regulatsiyalari Davlat tomonidan qo'yiladigan qat'iy regulatsiyalar va nazorat. Sertifikatlash va akkreditatsiya jarayonlaridagi qiyinchiliklar.
2. Raqobatbardoshlik: Ta'lim sifatini oshirish orqali talabalarni jalb qilish. Talabalar va ish beruvchilar ehtiyojlariga moslashtirilgan dasturlar.	2. Akkreditatsiya va Sertifikatlash: Davlat tomonidan belgilangan sertifikatlash va akkreditatsiya jarayonlaridagi qiyinchiliklar. Sifat menejmenti tizimlarining davlat standartlariga mos kelishi zarurati.	2. Xalqaro Hamkorlik: Xalqaro hamkorlik va almashinuv dasturlarini rivojlantirish. Chet ellik professor-o'qituvchilarni jalb qilish va xalqaro akkreditatsiyalarni olish.	2. Raqobat: Davlat oliy ta'lim muassasalari va xalqaro universitetlar bilan raqobat qilish. Talabalar uchun jozibadorlikni yo'qotish xavfi.
3. Motivatsiya: Xodimlar va o'qituvchilarni yuqori darajada motivatsiya qilish. Rag'batlantirish tizimlari va maoshlarni oshirish imkoniyatlari.	3. Talabalar Kontingenti: Talabalar sonini oshirish va ularni jalb qilishdagi qiyinchiliklar. Talabalar to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish.	3. Xususiy Sarmoyalar: Xususiy sektor investitsiyalarini jalb qilish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini yaratish. Grantlar, stipendiyalar va boshqa moliyaviy yordam imkoniyatlarini kengaytirish.	3. Moliyaviy Barqarorlik: Moliyaviy inqirozlar va iqtisodiy o'zgarishlar natijasida moliyaviy barqarorlikning yo'qolishi. Talabalar to'lovlari va sarmoyalarning yetishmovchiligi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytilish mumkinki, oliy va xususiy ta'limda sifat menejmentini tashkil etish natijasida vujudga kelgan muammolarni hal etish uchun tadqiqotchi tomonidan quyidagi tadbirlarni amalga oshirish taklif etilmoqda:

- mavjud mablag'lardan oqilona va samarali foydalanish maqsadida ta'lim muassasalari faoliyatini strategik rejalashtirish asosida muvofiqlashtirgan holda olib borishlari;
- hududlarning oliy ta'lim muassasalarini 100% moliyalashtirishdan voz kechishlari;
- hududlar muhtoj bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash uchun maxsus fondlarni tashkil etishlari,

- bundan tashqari hudud hukumatlari o'z hududlarida zarur mutaxassislar soni kam bo'lgan tumanlarda ta'lim tadbirkorligi zonalarini tuzishlari;
- oliy ta'lim muassasalariga ajratilgan moliyaviy resurslarni ishlatish tartibini qayta ko'rib chiqish, audit natijalariga asoslanib moliyaviy resurslar ajratilishi lozim bo'lgan ustuvor yo'nalishlarni aniqlashlari;
- ayrim faoliyat yo'nalishlaridan voz kechish, pul mablag'larini ustuvor deb qabul qilingan yo'nalishlarga yo'naltirish va h.k.

Davlat va xususiy oliy ta'lim tizimlarida sifat menejmenti samaradorligini oshirish uchun har bir tizimning kuchli va zaif tomonlarini hisobga olib, imkoniyatlardan to'liq foydalanish va tahdidlarni bartaraf etish zarur. Bu jarayonda sifat menejmenti tizimlarining asosiy komponentlarini joriy etish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Kadrlarni davlat grantlari asosida maqsadli tayyorlash tartibi to'g'risida nizom" – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. – 2005.–№32-33.
2. "Oliy ta'lim muassasalariga pedagog xodimlarni tanlov asosida qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom" – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami.– 2006.– № 6-7.
3. "O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida ikkinchi va undan keyingi ta'limni olish tartibi to'g'risida nizom" – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami.– 2008.– № 34.
4. "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash reyting tizimi to'g'risidagi nizom" – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. – 2009. – № 28.
5. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to'g'risida nizom" – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2009. – № 23.
6. "Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom" – O'z.R. Qonun hujjatlari to'plami.– 2010. – № 24-25.
7. "Oliy ta'lim muassasalarining magistraturasiga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom" – O'z.R. qonun hujjatlari to'plami. – 2010. –№ 24-25.
8. Gulchehra N. Prospects For Increasing The Competitiveness Of The National Economy Through The Development Of Innovative Activities //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Igamova S. Ways To Organize Innovative Activity In Economic Sectors And Increase Its Effectiveness //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2022. – Т. 24. – №. 24.
10. Gulchehra N. The Role Of Creative Marketing In Creating Modern Brands //Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.
11. Ashurova M. Conceptual Foundations Of Increasing The Effectiveness Of Advertising Activities In Tourist Companies //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 44. – №. 44.
12. Gulchehra N. Role Of Marketing Strategies In Increasing Company Competitiveness: Role Of Marketing Strategies In Increasing Company Competitiveness //Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
13. Gulchehra N. Trends And Prospective Directions Of Global Economic Development //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 44. – №. 44.
14. Narzullayeva G. S. et al. New Technologies and the Revolution in the Tourism Sector //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 97-101.
15. Boltayeva M. YANGI O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab quvvatlashning zamonaviy yo'nalishlari //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
16. Boltayeva M. Budget taqchiligini bartaraf etish yo'llari //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
17. Boltayeva M. Active Investment Policy In Our Country And Ways Of Their Intensive Development //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 37. – №. 37.
18. Sharipovna B. M., Sarvinov I. Active Investment Policy In Our Country And Ways Of Their Intensive Development // Pedagogical Sciences And Teaching Methods. – 2023. – Т. 2. – №. 20. – С. 112-116.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

